

PROGETTO: MATISSE-Un Modello di organo artificiale della vAscolaTura del midollo oSSEo umano

Proponente:

Investigatore principale

Dottorssa Gaia Spinetti

UO Ricerca Cardiovascolare

IRCCS MultiMedica, Via Fantoli, Milano

E-mail: gaia.spinetti@multimedica.it

In collaborazione con

Dr Andrea Berardi

e

Dottorssa Patrizia Orlando

UO Ortopedia

IRCCS MultiMedica, Sesto San Giovanni

E-mail: patrizia.orlando@multimedica.it

FONDI disponibili o in sottomissione:

SCOPO del Progetto (pubblicazione/dati preliminari per Grant): pubblicazione di un nuovo modello di studio del midollo osseo, generazione di dati preliminari per grant, collaborazione con lo IEO.

Coinvolgimento Biostatistico MM:

Dottorssa Elena Tagliabue

TITOLO: MATISSE-Un Modello di organo artificiale della vAscolaTura del midollo osseo umano

Introduzione (con referenze di letteratura):

Come conseguenza dell'aumento dell'età media della popolazione sono in crescita le malattie cardiovascolari e metaboliche. A ciò si aggiunge la sindrome dell'anziano fragile, una condizione invalidante ancora poco studiata, caratterizzata dalla diminuzione della massa muscolare ed ossea. L'anziano fragile è più vulnerabile agli stress, tra cui le infezioni virali, e di conseguenza è esposto ad un maggior rischio di ospedalizzazione e morte. L'impatto di tale condizione sul sistema cardiovascolare non è del tutto noto. Al fine di sviluppare nuove strategie preventive e curative che favoriscano una condizione di invecchiamento in salute, presso l'IRCCS MultiMedica abbiamo intrapreso una attività di ricerca volta a comprendere i determinanti cellulari e molecolari specifici della fragilità, e delle complicanze vascolari diabetiche con particolare attenzione all'omeostasi del midollo osseo fonte di cellule rigenerative. Evidenze raccolte dal nostro gruppo dimostrano che questo organo è danneggiato in condizioni di malattia cardiovascolare e metabolica. In particolare, il midollo osseo mostra alterazioni a livello della sua vascolatura e una diminuzione di cellule riparatrici CD34+ circolanti nel sangue periferico associata a vulnerabilità cardiovascolare e mortalità¹⁻⁷. Poiché l'abbondanza di cellule CD34+ disponibili per il riparo cardiovascolare in circolo dipende dalla interazione con la vascolatura midollare, questi risultati ci spingono ad approfondirne lo studio. Il fine ultimo è individuare i meccanismi sui quali intervenire per migliorare la biologia del midollo e di conseguenza preservare la salute cardiovascolare. L'interazione tra la vascolatura midollare e le cellule circolanti rappresenta un meccanismo chiave anche nella progressione metastatica del tumore. In particolare, il 60% dei pazienti con tumore alla mammella sopra i 60 anni sviluppa metastasi, e nel 58% dei casi le metastasi sono localizzate nell'osso⁸. Le cellule tumorali in grado di sopravvivere nel microambiente vascolare devono adattarsi per poter metastatizzare là dove trovano delle nicchie per supportare la loro crescita^{9 10 11}. Lo studio delle metastasi midollari rappresenta quindi un prototipo dell'interazione endotelio-cellula circolante alla base della collaborazione tra MultiMedica e l'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) nello studio del midollo osseo qui proposto.

Background:

Il riconoscimento dei meccanismi molecolari che regolano la funzione cellulare potrebbe portare allo sviluppo di terapie innovative. In questo contesto, lo studio dell'interazione tra le cellule del sistema cardiovascolare (sia mature che progenitrici) e del sistema immunitario è di fondamentale importanza al fine di prevenire e contrastare l'evoluzione di malattie cardiovascolari. Un controllo centrale dell'omeostasi vascolare è esercitato dal midollo osseo, fonte principale di cellule leucocitarie ad azione protettiva del sistema cardiovascolare. Il midollo osseo rappresenta il principale organo deputato alla sintesi di cellule staminali ematopoietiche che permettono di rinnovare continuamente gli eritrociti, leucociti (granulociti, monociti e linfociti) presenti nel sangue e danno origine anche a cellule mononucleate specializzate nell'angiogenesi riparativa. Inoltre, il midollo osseo è importante per la sua funzione di mobilitazione e ritenzione delle cellule dell'immunità innata e adattativa che comprendono le cellule T regolatorie, le cellule B, le cellule dendritiche, le cellule natural killer (NK), i neutrofili e le cellule mieloidi. È una risorsa ricca di una varietà di cellule stromali multipotenti (cellule staminali mesenchimali, MSCs) che possono differenziare in vari tipi cellulari come le cellule del muscolo scheletrico, i condrociti e gli osteociti. La produzione ed il rilascio di cellule dal midollo osseo si verifica in microambienti specializzati. Nella nicchia del tessuto osseo, gli osteoclasti, gli osteoblasti e le cellule stromali interagiscono tra loro creando un deposito di cellule staminali ematopoietiche primitive per mantenere la corretta struttura del midollo osseo. Le evidenze raccolte mediante lo studio dei meccanismi alterati in malattie cardiometaboliche ci hanno portato ad ipotizzare che un deterioramento funzionale del midollo rappresenti uno dei principali meccanismi responsabili della malattia attraverso la disfunzione delle cellule rigenerative in esso contenute. Tale deterioramento potrebbe avere conseguenze negli organi periferici con compromissione del sistema cardiovascolare anche a stadi precoci di fragilità geriatrica. Ad oggi non sono disponibili modelli sperimentali in vitro utili alla caratterizzazione cellulare e molecolare delle alterazioni della nicchia midollare ed in particolare della vascolatura con cellule endoteliali umane

primarie del midollo osseo. La possibilità di ricostruire un modello di vascolatura del midollo osseo umano in vitro che riproduca la condizione fisiopatologica inclusa la componente fluidica che mima lo stress emodinamico sulla vascolatura risulterebbe particolarmente utile sia in campo cardiovascolare che oncologico per poter studiare eventi biologicamente fondamentali come l'interazione di cellule circolanti nel sistema circolatorio con il midollo osseo. In particolare, sarebbe interessante studiare l'interazione tra cellule immunitarie coinvolte nel traffico vascolare, cellule tumorali coinvolte nello sviluppo delle metastasi e cellule della vascolatura dell'osso. Questi eventi chiave sono impossibili da studiare in vivo sull'uomo e molto difficili da studiare su modelli animali, pertanto un modello in vitro perfondibile della vascolatura ossea umana è necessario per avanzare gli studi focalizzati sulla nicchia midollare.

Razionale:

Come evoluzione dei progetti di studio del midollo osseo condotti presso l'IRCCS MultiMedica, si intende ora approfondire lo studio della disfunzione del sistema cardiovascolare nel soggetto anziano analizzando in particolare i meccanismi di crosstalk tra cellule ematopoietiche/infiammatorie e cellule vascolari umane (endoteliali e periciti) midollari sfruttando modelli innovativi in vitro di interazione funzionale. Un modello di organo artificiale costituito da cellule vascolari midollari umane primarie coltivate in 2D o 3D su matrici extracellulari ed in presenza di flusso che mima la circolazione sanguigna è in sviluppo presso i laboratori della collaboratrice esterna al progetto, dottoressa Camilla Cerutti, IEO il cui interesse principale è lo studio delle metastasi midollari. Le **Figure 1 e 2** mostrano i modelli in fase di sviluppo presso IEO.

Si intende quindi combinare l'expertise dei ricercatori dell'IRCCS MultiMedica con quelle dello IEO per sviluppare e testare un nuovo modello di organo artificiale della vascolatura midollare umana. In particolare, saranno sviluppati modelli di co-coltura cellulare in 2D ed in 3D. Presso la MultiMedica saranno isolate e caratterizzate cellule endoteliali e periciti di midollo osseo umano che saranno coltivate presso l'IEO su appositi supporti microfluidici (chips) in 2D ed in 3D con l'applicazione di un flusso controllato contenente cellule circolanti per mimare le condizioni fisiologiche del midollo osseo umano. Questa attività è di grande interesse per entrambi i collaboratori in quanto utile per lo studio di malattie cardiovascolari e oncologiche che hanno alla base la disfunzione della rete capillare midollare.

Completata una prima fase di raccolta e caratterizzazione di cellule vascolari del midollo, tali cellule saranno analizzate e caratterizzate nel modello in vitro di organo artificiale in co-coltura con cellule circolanti. In primo luogo, sfruttando un finanziamento della dottoressa Cerutti saranno analizzate cellule leucemiche e di cancro alla mammella. Queste analisi ci consentiranno di valutare la rete capillare midollare in un contesto della malattia (metastasi tumorale) che costituirà il nostro prototipo per trasferire poi le informazioni acquisite in campo non oncologico per lo studio dell'invecchiamento e della fragilità. In un secondo momento quindi studieremo l'interazione tra la vascolatura midollare e cellule del sistema immunitario progeneratrici o mature ad azione protettiva del sistema cardiovascolare.

Oltre agli aspetti funzionali delle cellule circolanti e vascolari studiate nel modello di organo in vitro come proliferazione, adesione e migrazione, verranno analizzati i meccanismi molecolari implicati nell'interazione cellulare.

Dati di letteratura o altri studi condotti - Bibliografia:

Non sono ad oggi disponibili modelli 2D in presenza di flusso e 3D per lo studio della nicchia midollare realizzati con cellule umane primarie derivanti dal midollo osseo. Sono stati eseguiti studi con cellule endoteliali estratte da cordone ombelicale (HUVEC)¹²⁻¹⁵. Poiché la vascolatura del midollo osseo presenta caratteristiche biologiche specifiche, risulta di particolare interesse la possibilità di mettere a punto un modello di studio che sfrutti cellule di derivazione da tale organo.

Tipo di studio: osservazionale monocentrico in collaborazione con IEO.

Collaborazione con altre UO o Istituti (se sì per quali aspetti):

Per questo progetto si intende collaborare con la UO di Ortopedia IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni diretta dal dottor Andrea Berardi avendo come referente la dottoressa Patrizia Orlando che si occuperà della selezione dei pazienti e della firma del consenso informato.

Le attività di coltura in 2D in presenza di flusso e 3D per lo studio della interazione cellule vascolari-cellule circolanti nel sangue periferico saranno svolte in collaborazione con la dottoressa Camilla Cerutti che lavora presso l'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) responsabile di un progetto su questo tema finanziato da AIRC e dalla Comunità Europea Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 800924. La collaborazione prevede l'invio alla dottoressa Camilla Cerutti di materiale biologico (cellule vascolari midollari) dopo stipula di un MTA ad hoc per condurre analisi in vitro. I risultati conseguiti saranno oggetto di pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate e saranno utili per richieste di finanziamento.

Sede MultiMedica: Sesto San Giovanni

Obiettivo primario (Fase 1): Realizzare un modello in vitro di vascolatura ossea umana perfondibile di nuova generazione in 2D e 3D, per lo studio dell'interazione di cellule circolanti nel sangue periferico con midollo osseo.

Per realizzare tale obiettivo, verranno implementate due fasi come segue:

A:

Nella prima fase le attività saranno dedicate ad implementare protocolli di isolamento, coltura, caratterizzazione e collezione di cellule vascolari (endoteliali e periciti) midollari derivate da campioni di testa femorale ottenuti come materiale di scarto dell'intervento di protesi d'anca eseguito per coxoartrosi (pazienti arruolati dalla UO Ortopedia MultiMedica) come negli studi condotti in precedenza dalla dottoressa Gaia Spinetti in collaborazione con il gruppo del dott. Andrea Berardi ^{2,16}.

La collezione di campioni di cellule vascolari congelate sarà conservata presso la MultiMedica e utilizzata per gli studi previsti dalla fase 2.

B:

Nella seconda fase una aliquota delle cellule isolate e caratterizzate sarà inviata al laboratorio della dottoressa Camilla Cerutti, IEO, per la coltura su appositi supporti microfluidici (chips) in 2D^{17,18} ed in 3D, sia in condizioni statiche che di flusso controllato per mimare le condizioni fisiologiche del midollo osseo umano (**Figure 1 e 2**).

Obiettivi secondari (Fase 2): approfondire lo studio della nicchia vascolare midollare in condizioni fisiopatologiche legate all'invecchiamento e alla formazione delle metastasi utilizzando il modello in vitro di midollo osseo sviluppato.

Valutazione degli obiettivi:

Fase 1A-Sarà valutata l'efficienza di isolamento di cellule endoteliali e periciti di midollo osseo umano mediante analisi di immunofluorescenza e citometria a flusso (MM e IEO).

Fase 1B-Si valuterà la capacità di adesione e migrazione di cellule circolanti nel sistema di organo in vitro sviluppato in questa fase dello studio su supporto microfluidico in 2D e 3D (IEO).

Fase 2-Utilizzando il nuovo modello in vitro generato in questo studio, presso la MultiMedica saranno confrontati i risultati ottenuti analizzando cellule di soggetti più fragili rispetto a meno fragili (indice di fragilità di Fried). Presso IEO sarà studiata la metastatizzazione midollare di cellule tumorali (studio autorizzato dal CE di propria competenza).

Variabili di interesse da raccogliere: Per tutti i pazienti saranno raccolti dati relativi a età, sesso, luogo di nascita e di residenza e dati anamnestici. Si raccoglieranno anche dati relativi allo stato di salute generale ed

in particolare dati di variabili infiammatorie (sia cellulari che umorali) disponibili dagli esami del sangue eseguiti per il ricovero per l'intervento di protesi d'anca.

Misura di fragilità: lo score di fragilità di Fried sarà misurato tramite somministrazione di un questionario riconosciuto a livello internazionale che comprende la raccolta di dati della forza della mano e della spalla ottenuti mediante dinamometro come da studio recente¹⁶. La procedura è non invasiva e richiede circa 20 minuti.

I dati saranno raccolti ed organizzati in un Data Base studio specifico che prevede l'anonimizzazione del paziente/soggetto.

Gli investigatori garantiranno accuratezza, completezza e puntualità dell'inserimento dei dati nel Data Base studio specifico a partire dalla documentazione disponibile (cartella clinica e refertazione ambulatoriale).

Come variabili di laboratorio si raccoglieranno dati di abbondanza di cellule vascolari midollari. Inoltre variabili che descrivono la funzione cellulare saranno raccolte dopo coltura in vitro. Infine si raccoglieranno variabili di espressione di pathways molecolari associate alla funzione studiata.

Numerosità del campione: Dal momento che non sono disponibili dati relativi alle variabili di studio, si considera utile arruolare almeno 30 pazienti, come indicato da linee guida per gli studi esplorativi¹⁹. Si ritiene che lo studio sia fattibile sulla base della esperienza maturata presso la MultiMedica nel corso del progetto di studio sulla fragilità dell'anziano in cui sono stati arruolati nell'anno 2019 un totale di 35 soggetti con le stesse caratteristiche, di cui è stato studiato un campione di midollo osseo¹⁶.

Tipo di Analisi Statistica:

Per le fasi 1 di messa a punto del modello di laboratorio non è prevista alcuna analisi statistica. L'analisi statistica sarà condotta successivamente alla creazione di tale modello (fase 2) e verterà sul confronto delle variabili di interesse tra soggetti fragili e prefragili. Tutte le variabili categoriche saranno espresse come frequenza e percentuale e saranno confrontate tra i due gruppi mediante testo Chi Quadrato o test esatto di Fisher, a seconda della frequenza dei valori osservati e attesi. Le variabili continue verranno sintetizzate tramite media e deviazione standard. Inoltre, saranno dapprima testate per verificarne la normalità, tramite test di Kolmogorov-Smirnov e successivamente confrontate tra i due gruppi mediante T test (se distribuite in modo normale) o test non parametrico di Wilcoxon (se distribuite in modo non normale). Eventuali variabili di interesse, come comorbidità particolarmente rilevanti (es. diabete), potranno essere esaminate come variabili di aggiustamento o eventualmente di stratificazione, se la numerosità dei gruppi lo permetterà. L'analisi sarà condotta mediante Software SAS 9.4 e valori di $p < 0.05$ verranno considerati statisticamente significativi.

Descrizione della Popolazione - Soggetti in studio (specificare se presente gruppo di controllo):

I soggetti arruolati sono pazienti afferenti alla UO di riferimento: Ortopedia che accedono all'IRCCS MultiMedica per controllo o riscontro di coxoartrosi.

Criteri di inclusione:

- Pazienti di entrambi i sessi,
- età >40 e <80 anni,
- che presentano a livello della articolazione coxo-femorale i seguenti 3 sintomi: dolore, limitazione funzionale e diminuzione della articularità,
- indicazione all'intervento di sostituzione della testa femorale per le sopracitate condizioni,
- firma del consenso informato.

Criteri di esclusione:

- Partecipazione in altri trial clinici nei tre mesi prima della firma del consenso informato,

- infarto acuto del miocardio recente o ictus,
- condizioni cliniche di aspettativa di vita minore di 2 anni,
- abuso di droghe o alcool,
- qualsiasi altra condizione che potrebbe impedire l'aderenza allo studio,
- mancata firma del consenso informato.

Lo studio durerà fino a completamento della numerosità campionaria stabilita

UO di riferimento e sede– pazienti afferenti all'UO per ricovero o ambulatorio: pazienti afferenti alla Ortopedia, Sesto San Giovanni per ricovero per intervento di protesi d'anca per coxoartrosi.

Procedure di studio (i.e. un solo accesso/estrazione dati/se prospettico secondo npc): un solo accesso con estrazione dati. Un campione di midollo osseo rappresentato da materiale di scarto dell'intervento di protesi d'anca sarà inviato al laboratorio di ricerca per eseguire le procedure di studio. Non sono previsti trattamenti oltre alla normale pratica clinica.

Raccolta dati: Da estrazione DB

Scheda raccolta dati: elettronica

Data Base di progetto (Excel): excel

Procedure di normale pratica clinica (indicazione): si

Si tratta di uno studio pilota di ricerca di base/traslazionale, poiché i prelievi dei soggetti/pazienti avverranno nell'ambito della normale pratica clinica non è prevista assicurazione studio specifica. L'assicurazione generale di struttura sarà attivata come da prassi.

Procedure extra: no

Consenso informato: si